

ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ташходжаева Дилбар Саидахмадовна

Студентка Фискальный институт при
Государственном налоговом комитете
Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7979539>

***Аннотация.** В тезисе рассматриваются исследования профессионального и высшего образовательного процесса для подготовки кадров. Изучаются их проблемы и перспективы развития. Сравниваются устаревшие и современные системы высшего образования. Приводятся меры по улучшению системы образовательных механизмов.*

***Ключевые слова:** высшее образование, профессиональное образование, подготовка, инновации, интеграция.*

THE PROCESS OF INTEGRATION OF THE SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION AND THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

***Abstract.** The thesis examines the research of professional and higher educational process for personnel training. Their problems and development prospects are being studied. Outdated and modern systems of higher education are compared. Measures to improve the system of educational mechanisms are given.*

***Keywords:** higher education, vocational education, training, innovation, integration.*

Актуальность темы: Образование является самым важным условием жизнедеятельности современного человека, и зачастую высшее образование имеет цель обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров по всем отраслям в соответствии с потребностями общества и государства. Профессиональное образование помогает обществу передавать личный опыт подрастающему поколению посредством практики, что способствует формированию у кадров обширной базы знаний и умений.

Relevance of the topic: Education is the most important condition for the life of a modern person, and often higher education aims to provide training of highly qualified personnel in all sectors in accordance with the needs of society and the state. Professional education helps society to transfer personal experience to the younger generation through practice, which will contribute to the formation of an extensive knowledge base and skills among the staff.

Система высшего образования является важнейшим звеном в развитии государства. При полномасштабном развитии государственных отраслей и восполнении общественных потребностей, остро ощущается нехватка квалифицированных специалистов. Дефицит квалифицированных специалистов для осуществления отраслевой деятельности, является наиболее серьезной проблемой, создающей несоответствие системы образования на потребности экономики. Согласно исследованию Всемирного банка, 35% компаний Узбекистана сталкиваются с трудностями при поиске квалифицированных специалистов с высшим профессиональным образованием. Дефицит достигает почти 50% на промышленных предприятиях. Основной причиной затруднения, как сообщают работодатели, является «недостаточное количество специалистов» на рынке труда. В соответствии с возникающей проблемой Президент Республики Узбекистан Шавкат

Миромонович Мирзиёев на недавнем собрании парламента объявил 2023год, как год «Заботы о человеке и качественного образования» особое внимание будет уделено образованию и сфере услуги. Государство в любых условиях продвигает стратегическую задачу поддержки сферы профессионального образования. Улучшение систем профессионального и высшего образования становится приоритетным звеном в достижении поставленных целей государства.

При формировании интеграционных программ для развития профессионального образования нужно подчеркнуть много вариантность содержания, средств, методов и организационных форм образовательной системы, которые в свою очередь не будут отставать от современных тенденций. Существует два основных метода активного профессионального обучения - это имитационные и не имитационные методы обучения (Рис.1).

Рисунок 1. Подразделы методов обучения.

В тоже время можно отметить проблемы в системе высшего и профессионального образования связанные с несоответствием программ обучения под современные тенденции. Можно выделить следующие проблемы высшего профессионального образования: потерявшие свою актуальность материально-технические базы вузов (образовательных учреждений), преподавание непрофильных дисциплин, не относящихся к специальностям, отсутствие проверок качества образования. Решением этих проблем могут послужить, применение новейших передовых информационных баз и технологий в ходе обучения, образовательный кредит, непрерывное профессиональное образование, и отправка кадров на места работы по специальностям, для приобретения дополнительных навыков. Также нужно учитывать некоторые аспекты в ходе образовательной системы, таких как, готовность со стороны кадров принимать информацию их компетентность и успеваемость. Для улучшения образовательной модели предлагается внести для кадров такой инструмент, как портфолио. Портфолио - это инструмент демонстрации достижений, накопленных за время обучения в образовательном учреждении, анализ возможностей и профессиональных

перспектив. Наличие портфолио значительно повышает конкурентоспособность специалиста на рынке труда и облегчает процедуру трудоустройства.

Медпункты в высших образовательных учреждениях. Во многих учреждениях высшего образования отсутствуют медпункты, что в свою очередь создаёт ряд неудобств при повседневных недугах студентов и при оказании первой помощи в критических ситуациях. Эту проблему можно решить, установив некоторое количество аптек в определенных местах образовательного учреждения для преждевременного предприятия мер безопасности.

Также, на данный момент в образовательных учреждениях можно заметить отсутствие оснащения для учащихся с инвалидностью. Создание условий для студентов с физическими недостатками в образовательном процессе представляется, как забота о человеке в образовательном процессе. Для лиц с ограниченными возможностями, имеющими нарушение в опорно-двигательном аппарате, должны быть созданы условия для беспрепятственного передвижения по прилегающей территории, в зданиях университета, учебных аудиториях, столовых и других помещениях общественного пользования, а также безопасного пребывания в них. Также можно предложить обеспечение библиотек образовательных учреждений книгами с шрифтом Брайла (рельефно-точечный тактильный шрифт) под учащимися имеющими отклонения со зрением.

Также одной из современных проблем считается, низкий процент иностранных студентов, приезжающих и получающих обучение в учебных заведениях Республики Узбекистан. Решением данной проблемы может послужить широкое применение иностранных языков в систему высшего образования. Еще одним способом решения проблемы может послужить, реализация программы по обмену кадров. Предлагается создать программу по обмену для привлечения большего количества иностранных студентов и педагогов в учебных заведениях, а также отправка местных студентов и педагогов для расширения мировоззрения, и приобретения особых навыков с последующим их применением в различных отраслях образования.

Следующая проблема вызывающая беспокойство - это развитие материально-технического потенциала обеспеченности учебного заведения. Эта проблема особенно касается регионов государства, когда из-за недофинансирования учебных заведений и низкой зарплаты педагогов, учебно-материальная база многих профессиональных образовательных учреждений оказалась в шатком состоянии.

По указу президента Шавката Миромоновича Мирзиёева о совершенствовании систем высшего и профессионального образования, было отмечено о внедрении непрерывного образования. Непрерывное образование имеет большие положительные качества, такие как профессиональное развитие для лучших возможностей трудоустройства, постоянное поддержание высокого уровня образованности, постижение смежных областей знаний и знакомство с профессионалами своего дела в различных сферах и областях. Но не стоит забывать и о минусах непрерывного образования, таких как отсутствие финансовых и материальных возможностей. Решением этой проблемы стало то, что на сегодняшний день согласно статье 77 трудового кодекса каждый кадр имеет право работать в свободное от учёбы время в соответствии с трудовым договором.

Можно подчеркнуть, что в указе о совершенствовании систем высшего и профессионального образования особое внимание было уделено воссозданию здоровой конкурентной среды. Здоровая конкурентная среда эффективно воздействует на качество подготовки профессионально квалифицированных кадров на уровне международных стандартов, что в свою очередь непосредственно влияет на рынок трудоустройства. Для поддержания конкурентной среды в Узбекистане открываются негосударственные частные образовательные предприятия. В их числа входят такие специализированные университеты как «Инха», «АКФА», «Вебстер», «Туринский», «Cambridge international», «Сингапурский» эти и другие частные образовательные предприятия имеют официальную лицензию, и активно ведут свою образовательную деятельность на территории Узбекистана.

Таким образом, мы привели перечень некоторых распространенных проблем, касающихся системы высшего и профессионального образования кадров. Урегулировав выше перечисленные проблемы, можно успешно создать всесторонне развитую систему образования. Все выше перечисленные компоненты взаимосвязаны между собой, поэтому требуется комплексный подход к их проработке и совершенствованию. Цель совершенствования заключается в том, чтобы при минимальных затратах времени и сил достигнуть максимальной эффективности при профессиональной подготовки высококвалифицированных кадров.

REFERENCES

1. Перегудов Л.В., Саидов М.Х. Менеджмент и экономика высшего образования. - Т.: Молия, 2001.
2. <https://lex.uz/docs/15622> Закон Республики Узбекистан «Об образовании»
3. Статья 14.Высшее образование
4. <https://www.gazeta.uz>
5. <https://kun.uz>
6. <https://www.norma.uz>